

Atrybut	Wartość
Data utworzenia	Czerwiec 2023 r.
Liczba rekordów	80
Liczba metabolitów	4
Liczba traktowań	5
Liczba powtórzeń	4
Autor	Marta Hornyák
Projekt	Miniatura 6 nr rej. 2022/06/X/NZ9/01040
Opis	dane zarejestrowane przez spektrometr masowy, zawierające informacje o masie cząsteczkowej i intensywności sygnałów
Format pliku	.raw

Atrybut	Wartość
Data utworzenia	Czerwiec 2023 r.
Liczba rekordów	320
Liczba prób	80
Liczba metabolitów	4
Autor	Marta Hornyák
Projekt	Miniatura 6 nr rej. 2022/06/X/NZ9/01040
Opis	dane dotyczące relatywnej zawartości badanych metabolitów uporządkowane w programie Excel
Format pliku	.xls

Atrybut	Wartość
Data utworzenia	Sierpień 2023 r.
Liczba rekordów	10
Liczba metabolitów	4
Autor	Marta Hornyák
Projekt	Miniatura 6 nr rej. 2022/06/X/NZ9/01040
Opis	dane przedstawiające zdjęcia preparatów histologicznych przekrojów podłużnych kwiatów oraz ich skany po analizie MALDI-MSI
Format pliku	.png